

INKLYUZIV TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI

Normurotov Elbek Aliqul o'g'li

Shahrisabz turizm va madaniy meros texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19547941>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish modellari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim – bu barcha o'quvchilarning, shu jumladan nogironligi bo'lgan bolalarning ham, teng sharoitda ta'lim olishlarini ta'minlashga qaratilgan yondashuvdir. Tadqiqotda samaradorlikni oshirish uchun qo'llaniladigan turli modellar va strategiyalar ko'rib chiqiladi, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ijtimoiy muhit, nogironlar jamiyati, maktab-internati, "Ko'ngil ko'zi" loyihasi, YUNISEF, tiflopedagog.

Inklyuziv ta'lim – bu maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma – xilligini hisobga olgan holda barcha tahsil oluvchilar uchun ta'lim muassasalarida ta'lim olish imkoniyatini teng ravishda ta'minlashdir. Ushbu qonun imkoniyati cheklangan bolalarga tengdoshlari bilan teng ravishda ta'lim olish imkonini beradi.

Inklyuziv ta'lim tizimi bosqichma-bosqich ayrim maktablarda sinov tariqasida yo'lga qo'yiladi va ijobiy natija va tajribalar keyinchalik respublikaning boshqa hududlaridagi maktablarida tadbiiq etiladi. Shuningdek, o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi qoshida ta'lim laboratoriyasi" tashkil etiladi.

Inklyuziv ta'limni joriy etishda boshqa davlatlarning tajriba va yutuqlaridan foydalanish, yaxshi natijalarga erishish uchun zamin bo'la oladi.

Misol uchun, Amerika davlatlarida nogironligi bo'lgan bola tug'ilsa, uni tug'ilganidan boshlab ijtimoiy hayotga moslashtirish, avvalo maktabgacha ta'lim bosqichiga, so'ngra maktab, kollej va universitetlarda tahsil olishiga erishish va amalga oshirish uchun mutaxassislar, nevropatolog, psixolog, nogironlik turiga qarab logoped, oligofrenopedagog yoki tiflopedagog birlashtiriladi. Bu mutaxassislar bola hayotining dastlabki kunlaridan boshlab bola bilan shug'ullanishadi va uni bog'chaga (ijtimoiy muhitga) har tomonlama moslashtirib borishadi. Bog'chada ishlaydigan maxsus pedagoglar imkoniyati cheklangan bolani maktabga tayyorlashadi. Natijada bunday bolalar inklyuziv ta'limga tayyor holatda, oddiy maktablarda boshqa sog'lom bolalar bilan birgalikda tahsil olish, bunday muhitda ulg'ayishga moslashgan holatda chiqadi. Keyingi o'quv yilidan boshlab alohida ta'limga ehtiyojmand bolalarning 24 foizi, 2025-yilgacha esa 40 foizi odatiy maktablarga jalb qilinishi kutilmoqda. Lekin bu ta'lim tizimi hali O'zbekistonlik imkoniyati cheklangan bolalar, ularning ota-onalari hamda ustozlari uchun yangi muhit, yangi bosqich bo'lgani uchun ham xavotirlar mavjud.

JSST ma'lumotiga ko'ra, dunyo aholisining 15 foizi nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil qilib, 2022-yilda ularning soni 1 milliardga yetgan[1].

Imkoniyati cheklangan har bir bolaning ta'lim va tarbiyasi bilan shug'ullanish alohida e'tibor talab etadi. Lekin statistikaga ko'ra 2020-yilning o'zida O'zbekistonda ko'plab umumta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin nogironligi bo'lgan o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan.

O'zbekiston Nogironlar jamiyatining viloyat, tuman va shaharlarda 159 ta bo'limi mavjud bo'lib, 600 ming nafar jismoniy ikoniyati cheklangan insonlarni birlashtirgan. 2015-yilda 12 ming nafar fuqaroga tibbiy xizmat ko'rsatildi[2]. O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning rasman e'lon qilingan soni aholining 2,1 foizini tashkil qiladi. Butun dunyo

aholisining taxminan 15 foizi nogironlikning u yoki bu shakliga ega ekanligini hisobga olsak, ehtimol, bu raqam yuqoriroq bo'lishi kerak. 2019-yilning oxiridagi holat bo'yicha O'zbekistonda 693,9 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxs (295,5 ming nafar ayol va 398,4 ming nafar erkak), jumladan 111,3 ming nafar 16 yoshgacha bo'lganlar (48,8 ming nafari qiz va 62,5 ming nafari o'g'il bolalar), pensiya va ijtimoiy nafaqa olgan [3]. Bu past rasmiy raqamlar nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash sohasida qo'llaniladigan O'zbekistonda nogironlikni baholash va aniqlashning amaldagi cheklangan ta'rifiga ta'sir etuvchi eskirgan tizimi bilan izohlanishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakat aholisining 3 va undan katta yoshdagi qariyb 13,5 foizi nogironlikning qaysidir shakliga, 3,5 foizi esa og'ir nogironlikka ega bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida ko'zi ojizlar maxsus maktab-internati 12-yillik ta'lim tizimida ko'rishda nuqsoni bo'lgan va ko'zi ojiz bolalarga ta'lim berib, 2020-yildan boshlab Prezident farmoni bilan bu maktablarda ta'lim olish 11 yillik etib belgilandi. Bu davr ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning to'la fanlarni va hayotiy zarur bilimlarni o'zlashtirishi, kelajakda biror bir kasbni egallashi uchun yetarli bo'lmaganligi sababli Toshkent shahar 77- sonli va Namangan viloyati Kosonsoy tumani 45-sonli ko'zi ojizlar maxsus maktab-internati o'qituvchi va tarbiyachilari tomonidan Xalq ta'limi vaziri hamda prezident nomiga qilingan murojaatda bunday maxsus maktablarni avvalgi 12 yillik ta'limga qaytarish kerakligi muhim asoslar bilan ko'rsatib o'tildi va so'raldi. Shundan keyin bunday maktablar avvalgi 12 yillik ta'lim tizimiga qaytarildi.

2019-yilda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash, o'qish sharoitlarini yaxshilash, ular uchun yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida "Ko'ngil ko'zi" loyihasi tashkil etildi. Bu loyiha asosida shu yilning o'zida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Shu loyiha nomi ostida ko'zi ojiz bolalar uchun mo'ljallangan brayl tilidagi kitoblar chop etildi.

Saida Mirziyoyevaning tashabbusi bilan 2020 yilda "Ko'ngil ko'zi" xayriya tadbiri doirasida uch ming nafardan ortiq ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, ko'rish qobiliyatini yaxshilash imkoniyati bo'lgan har bir bolaga yordam berildi. Ayni bayram arafasida bu xayriya doirasida "Sovg'alar karvoni aksiyasi" doirasida O'zbekistonning barcha viloyatlaridagi imkoniyati cheklangan bolalarga sovg'a-salomlar ulashildi.

Ko'zi ojiz va zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim bilan qamrab olish birmuncha qiyinchiliklarni qamrab olishi mumkin. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda tiflopedagog mutaxassislar yetishmaydi. O'zbekiston universitetlarida hozirgi kunda tiflopedagoglarni tayyorlaydigan fakultetlar mavjud emas. Bu borada darslik va qo'llanmalar ham ishlab chiqilmagan. Ko'zi ojiz bolalar o'qishiga mo'ljallangan brayl tilidagi kitoblar juda katta hajmga egaligi va og'irligi bilan bolaning ularni har kuni maktabga ko'tarib borishida qiyinchiliklar tug'diradi.

Bu ta'lim tizimini joriy etish uchun avvalo jamiyatni, maktabdagi sog'lom bolalarni ham, imkoniyati cheklangan bolalarni ham bunga moslashtirish kerak. Ayniqsa, boshlang'ich sinfda tahsil olayotgan bolalar nogironlik nima ekanligi, bunday bolalarning ustidan kulmaslik kerakligini bilishmaydi. Shuning uchun ham ularinklyuziv ta'lim davomida nogironligi bo'lgan tengdoshining ustidan kulishi, masxara qilishi, uni ajratib qo'yishi, kamsitishi kabilar kuzatilsa, bu albatta nogironligi bo'lgan bolaning ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom bolalar orasida o'zini kamsitilganday his etish bola uchun doimiy ruhiy zo'riqish ostida yashashga

sababchi bo'ladi. Maxsus maktab-internatlarda esa nogironlik jihatidan bir-biriga o'xshash bo'lgan bolalar ta'lim va tarbiya olishi jarayonida atrofidagi tengdoshlari ham o'ziga o'xshashligi, u kabi kasallik bilan og'rigani uchun ham ortiqcha ruhiy bosimlar kuzatilmaydi va ular o'zlarini atrofdagilardan zaif va kuchsizday his etishmaydi.

Xususan, YUNISEF ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarning 3 foizdan kamrog'i maktabga qatnamaydi. 2015-yil holatiga ko'ra, 29 ming nafar imkoniyati cheklangan bolalar umumta'lim maktablarida, 18 ming nafar alohida yordamga muhtoj o'g'il-qizlar maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalangan. 127 nafar imkoniyati cheklangan yigit-qizlar oliy ta'lim muassasalarida tahsil olgan[4]. 2017 yilda taxminan 142 000 nafar bolalar maktabga qatnamagan va ularning 60 foizini qiz bolalar tashkil qilgan bo'lib, ana shu bolalarni aksariyati nogironligi bo'lgan bolalar toifasiga kirishi aytilmoqda. Maktabga qatnamaydigan bolalar ulushi mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichlarga nisbatan (3 foiz) kattaroq bo'lgan hududlar qatoriga quyidagilar kiradi: Qoraqalpog'iston Respublikasi (7,5 foiz), Sirdaryo viloyati (4,5 foiz), Samarqand viloyati (4,4 foiz), Buxoro viloyati (4,3 foiz) va Toshkent viloyati (4,2 foiz)[5].

Jismoniy yoki ruhiy jihatdan rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar va o'smirlarning jamiyatda tenglashib ketishi, ularga to'laqonli ta'lim berish va maxsus ta'lim mazmunini davr talabiga muvofiq takomillashtirish vazifasini amalga oshirish bugungi kun talabidir. Maxsus ta'lim Darsliklarining mazmunini yangilash, takomillashtirish bo'yicha anchagina ijobiy ishlar olib borilmoqda.

Birinchi navbatda maxsus ta'lim tarkibini qayta ko'rish, uning mavzusini takomillashtirish, xalqimizning an'analari, milliy qadriyatlari, tarixiy obidalari bilan boyitish, yoshlarni milliy g'oya ruxida tarbiyalashga oid o'quv materiallarini maxsus maktablarning darsliklariga kiritishni amalga oshirish zarur. Maxsus ta'lim mazmuniga yangi pedagogik texnologiyalarni kiritish, xalqaro standartga moslashtirish davr talabidir.

Maxsus maktablar uchun 1997-yildan boshlab darsliklarning yangi avlodlarini yaratishga kirishildi. Keyingi yillar mobaynida maxsus ta'lim muassasalarining dastur va darsliklar bilan ta'minlanishi bir muncha faollashgan. XTV va RTMning mutasaddi mutaxassislari maktablarni yangi takomillashgan darslik, dastur va o'quv metodik qo'llanmalar bilan ta'minlanishi va uning sifatini yaxshilash chora- tadbirlarini ko'rdi. Darsliklarning mazmuni esa, ekspert guruhlari tomonidan tahlil qilinib, zamonaviy dars o'tish texnologiyalarini qo'llashga doir o'quv materiallarini kiritish mualliflar tomonidan e'tiborga olindi.

Maxsus maktablar darsliklarini yaratishning metodologik asoslari umumta'lim maktablarining fan darsliklariga qo'yilgan talablariga muvofiq tuzilgan bo'lib, unda o'quv materiallar bir muncha soddalashtirib, rasmlarini aniq rangli tasvirlab, o'quvchilarning rivojlanishidagi nuqsonlarini yengil yoki og'ir darajasini e'tiborga olgan holda, korreksion ta'lim maqsadini amalga oshiruvchi uslublarni qo'llash asosida yaratiladi. Maxsus maktablarda dars o'tish jarayonida imkoniyati cheklangan, ya'ni ta'lim olishda qiyinchiligi bo'lgan o'quvchilarning yakka xususiyati, qobiliyati, imkoniyatiga qarab korreksion, differensial uslublardan foydalanishga amal qiluvchi o'quv materiallar, mashqlar korreksion didaktik prinsiplar asosida bolalar ongiga singdirib boriladi.

Fanlarni o'qitish texnologiyasining asosiy mohiyati, ta'limda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, mustaqil fikrlashga o'rgatish, tasavvurini kengaytirishdir. Darsliklarda berilgan o'quv materiallarni ko'proq o'quvchilarni qiziqtiruvchi o'yin,

boshqotirma, savol-javoblar, xikoya, mashqlar, topshiriqlar, ko'rgazma qurol va texnik vositalar yordamida bajarish ko'zda tutilgan.

Maxsus ta'lim darsliklarining mazmunida yangi pedagogik texnologiya talablariga mos keluvchi turli shakldagi o'quv-didaktik materiallar qayd etilgan. Ta'lim samaradorligini oshirish vositalaridan biri o'quvchilarning o'quv-metodik adabiyotlar bilan to'liq ta'minlanishiga bog'liq,"

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda “Ta'lim to'g'risida” gi qonun yo'nalishlari asosida tasdiqlangan istiqbol nashr reja bo'yicha 1998 yildan boshlab:

- ko'zi ojiz bolalar maktablari uchun 5 nomda dastur, 9 nomda Brayl belgili darsliklar va tarix fani bo'yicha gapiruvchi kitob, audiokassetalar;

- kar va zaif eshituvchi bolalar maktablari uchun 24 nomda darslik, 18 nomda dastur, 2 nomda metodik tavsiya;

- yordamchi maktablar bolalari uchun dastur, 45 nomda darslik va 5 nomda metodik tavsiya;

- maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari uchun 3 nomda o'quv qo'llanma, 6 nomda korreksion dastur va 12 nomda metodik tavsiyanomalar ishlab chiqildi.

Maxsus umumta'lim maktab o'quvchilari uchun chop etilgan darsliklarning aksariyati ta'lim jarayonida unumli qo'llanmoqda.

2003-2004 o'quv yilida foydalanishga tavsiya etilgan darsliklardan yordamchi maktablar uchun ilk bor yaratilgan darsliklardan biri 9- sinf “O'qish kitobi” hozirgi zamon adabiyotidan elementar bilimlar beradi, tanlangan matnlar voqelikni atroflicha o'quvchilarga yetkazishga qaratilgan, aqli zaif o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish, nutqini o'stirishda xissasi katta. Darslik matnlari metodik tomondan to'g'ri tuzilgan. O'zbek adiblari asarlaridan mavzuga oid matnlar berilgan, barcha mavzular ajratilgan dars soatlarini o'qishga yetarli, o'quvchilarning yoshiga mos, darslik mazmuni to'laligacha tushunarli va ravon tilda bayon etilgan.

Davlatimiz tomonidan ham maxsus maktablarni darsliklar bilan ta'minlash chora-tadbirlari kuchaytirilmoqda. Masalan, 2003 yilning iyun oyida Vazirlar Mahkamasi ishlab chiqarish yig'ilishi kun tartibiga kiritilgan masalani ta'kidlab o'tish mumkin. Unda, ayniqsa, Respublika ko'zi ojiz bolalar maktablarini Brayl darsliklari bilan ta'minlash chora-tadbirlarini yaxshilash masalasi ko'tarilgan. Ushbu masala xususida XTVning 104-son buyrugi ishlab chiqildi hamda hozirgi kunda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar maktablarini o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, istiqbol nashr rejasi tasdiqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Saidov – Nogironlar huquqlarini ta'minlash: milliy va xalqaro yondashuvdagi o'zaro mushtaraklik/Yangi O'zbekiston, 2022-yil 19-fevral. №37 (559) –B.3.
2. Abdullayev K. Mehr-muruvvat mezoni / Xalq so'zi, 2015-yil 3-dekabr. №233 (6416) -B.3.
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/01/31/report/> (31.01.2022 й.)
4. Abdullayev K. Mehr-muruvvat mezoni / Xalq so'zi, 2015-yil 3-dekabr. №233 (6416) -B.3.
5. 2019/2020 O'zbekistondagi bolalar vaziyatining tahlili. -Toshkent: YUNISEF. 2020. -B. 54-56.